

ТРУДНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ

АЙСУН АХМЕДОВА

Преподаватель кафедры гуманитарных наук и мультикультурализма
Азербайджанский технологический университет

Краткое содержание. В статье рассматриваются основные трудности, возникающие при обучении азербайджанскому языку иностранных студентов. В результате глобализации и расширения международных образовательных связей увеличилось число иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане. Это повысило актуальность более эффективного обучения азербайджанскому языку иностранной аудитории. В статье анализируются фонетические, лексические, грамматические, психологические и методические проблемы, а также показаны пути их преодоления. Исследование показывает, что применение современных интерактивных методов, коммуникативного подхода и студентоцентрированного процесса обучения способствует более эффективному усвоению языка. Эти вопросы подробно рассматриваются в статье, и даются предложения и рекомендации по более эффективной организации работы. Таким образом, для преодоления возникающих проблем необходимо подготовить новые учебники, методические пособия, различные обзорные материалы, подходящие для иностранных студентов, и шире использовать современные технологии. Приоритетное внимание к практическим разговорным упражнениям на уроках и применение индивидуального подхода, соответствующего уровню владения языком студентов, могут способствовать повышению качества обучения.

Таким образом, для успешного обучения азербайджанскому языку иностранных студентов следует широко использовать современные методы, инновационные технологии и возможности практической коммуникации. Такой подход позволяет студентам легче освоить язык и проще интегрироваться в азербайджанское общество.

Ключевые слова: азербайджанский язык, иностранный студент, коммуникативный подход, возникающие трудности

AZƏRBAYCAN DİLİNİN XARİCİ TƏLƏBƏLƏRƏ TƏDRİSİNDƏ ÇƏTİNLİKLƏR

AYSUN ƏHMƏDOVA

Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Humanitar elmlər və multikulturalizm kafedrasının müəllimi

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə tədrisi zamanı qarşıya çıxan əsas çətinliklər araşdırılır. Qloballaşma və beynəlxalq təhsil əlaqələrinin genişlənməsi nəticəsində Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı artmışdır. Bu isə Azərbaycan dilinin xarici auditoriyaya daha effektiv şəkildə öyrədilməsini aktuallaşdırmışdır. Məqalədə fonetik, leksik, qrammatik, psixoloji və metodiki problemlər təhlil olunur, həmçinin bu çətinliklərin aradan qaldırılması yolları göstərilir. Araşdırma göstərir ki, müasir interaktiv metodların tətbiqi, kommunikativ yanaşma və tələbəyönümlü tədris prosesi dilin daha səmərəli mənimsənilməsinə kömək edir. Bu məsələlər məqalədə ətraflı şəkildə şərh olunur və işin daha səmərəli qurulması üçün təklif və tövsiyələr verilir. Belə ki, qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması üçün xarici tələbələrə uyğun yeni dərsliklər, metodik vəsaitlər, müxtəlif sorğu materialları hazırlanmalı, müasir texnologiyalardan daha geniş şəkildə istifadə olunmalıdır. Dərslərdə praktik danışıq məşqlərinə üstünlük verilməsi və tələbələrin dil səviyyəsinə uyğun fərdi yanaşmanın tətbiqi tədrisin keyfiyyətini artırmağa kömək edə bilər.

Beləliklə, Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə uğurlu şəkildə öyrədilməsi üçün müasir metodlardan, innovativ texnologiyalardan və praktik ünsiyyət imkanlarından geniş istifadə olunmalıdır. Bu yanaşma tələbələrin dili daha asan mənimsəməsinə və Azərbaycan cəmiyyətinə daha rahat integrasiya olunmasına şərait yaradır.

Açar sözlər: *Azərbaycan dili, xarici tələbə, kommunikativ yanaşma, qarşıya çıxan çətinliklər.*

Giriş

Son illərdə Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində təhsil alan xarici tələbələrin sayı artmışdır. Bu tələbələrin Azərbaycan cəmiyyətinə integrasiyası və gündəlik ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması üçün Azərbaycan dilinin tədrisi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə öyrədilməsi yalnız dil biliklərinin deyil, həm də milli mədəniyyətin, adət-ənənələrin və kommunikativ davranışın mənimsədilməsini tələb edir. Lakin Azərbaycan dili aqqlütinativ quruluşa malik olduğu üçün xarici tələbələr üçün müəyyən çətinliklər yaradır. Xüsusilə fonetika, qrammatika və söz ehtiyatının mənimsənilməsi zamanı problemlər daha çox müşahidə olunur. Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə tədrisində yaranan əsas çətinlikləri belə qeyd edə bilərik:

1. Fonetik çətinliklər

Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə öyrədilməsi zamanı ən çox rast gəlinən problemlərdən biri fonetik çətinliklərdir. Fonetika dilin səslər sistemi ilə bağlı olduğuna görə tələbələrin düzgün tələffüz bacarığı ünsiyyətin keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Xarici tələbələr çox vaxt Azərbaycan dilində olan bəzi səsləri düzgün tələffüz edə bilmirlər. Bunun əsas səbəbi həmin səslərin onların ana dilində olmamasıdır.

Xüsusilə “ə”, “e”, “ğ”, “x”, “q”, “ö”, “ı”, və “ü” səsləri tələbələr üçün çətin hesab olunur. Məsələn, bəzi tələbələr “q” səsini “k” kimi, “x” səsini isə “h” kimi tələffüz edirlər. “Ö” və “ü” səsləri də bir çox xarici dillərdə olmadığı üçün onların düzgün deyilişi tələbələrə çətin gəlir. “E” səsini bir çox tələbə “i” kimi tələffüz edir. Həmçinin “ə” səsinin “buta ə” kimi tələffüz edildiyi hallara rast gəlinmişdir. Bu zaman sözlərin mənası dəyişə və ya qarşı tərəf tərəfindən düzgün anlaşılmaya bilər.

Bundan başqa, Azərbaycan dilində vurğu əsasən sözün son hecasına düşür. Xarici tələbələr isə çox vaxt öz ana dillərinin qaydalarına uyğun vurğu qoyurlar. Nəticədə sözlərin səslənməsi qeyri-təbii olur. İntonasiya zamanı da problemlər yaranır. Cümlənin düzgün tonla deyilməməsi danışığın mənasını dəyişə bilər.

Fonetik problemlər xüsusilə danışmaq və dinləmə bacarıqlarında özünü göstərir. Tələbə sözü düzgün eşitmədikdə və ya düzgün tələffüz etmədikdə ünsiyyətdə çətinlik yaşayır. Bu səbəbdən Azərbaycan dilinin tədrisi zamanı səslərin düzgün tələffüzünə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Audio materiallardan istifadə, müəllimin nümunəvi tələffüzü və tez-tez danışmaq məşqlərinin aparılması fonetik çətinliklərin aradan qaldırılmasına kömək edir.

2. Qrammatik çətinliklər

Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə öyrədilməsi zamanı qrammatik mövzular da müəyyən çətinliklər yaradır. Azərbaycan dili aqqlütinativ dillərə aid olduğu üçün sözlərin sonuna müxtəlif şəkilçilər artırılır və bu xüsusiyyət xarici tələbələr üçün mürəkkəb görünür. Xüsusilə ana dili Avropa dilləri olan tələbələr bu sistemi öyrənərkən çətinlik yaşayırlar.

Ən çox rast gəlinən problemlərdən biri hal şəkilçilərinin istifadəsidir. Azərbaycan dilində sözlər cümlədəki vəzifəsinə görə müxtəlif şəkilçilər qəbul edir. Məsələn: “kitab”, “kitabı”, “kitabdan”, “kitaba” kimi formalar xarici tələbələr üçün qarışıq görünə bilər. Tələbələr bəzən hansı halda hansı şəkilçinin işlənəcəyini müəyyən etməkdə çətinlik çəkirlər.

Zaman formalarının öyrənilməsi də tələbələr üçün asan olmur. Azərbaycan dilində feilin keçmiş, indiki və gələcək zaman formaları müxtəlif şəkilçilərlə düzəlir. Xarici tələbələr bu formaları qarışdırır və danışmaq zamanı səhvlərə yol verirlər. Məsələn, “gedirəm”, “getdim”, “gedəcəyəm” kimi formaların düzgün istifadəsi müəyyən vaxt tələb edir.

Xəbərin şəxsə görə dəyişməsi də xarici tələbələr üçün çox çətin mövzulardan biri hesab olunur. Azərbaycan dilində feil cümlədə mübtədadan asılı olaraq dəyişir: Məsələn, Mən gəlirəm; Sən

gəlirsən; O gəlir; Biz gəlirik; Siz gəlirsiniz; Onlar gəlirlər və s. Bu dəyişikliklər bəzi xarici dillərdə olmadığı üçün tələbələr onları yadda saxlamaqda çətinlik çəkirlər.

Bir sözə bir neçə şəkilçinin artırılması da tələbələrdə qarışıqlıq yaradır. Məsələn, Ev, evlər, evlərimiz, evlərimizdən və s. Bu tip sözlər mürəkkəb göründüyü üçün tələbələrin həm oxuma, həm də yazı bacarıqlarında problemlər yaranır. Onlar çox vaxt şəkilçilərin sırasını və mənasını qarışdırırlar.

Müəllim qaydaları sadə nümunələrlə izah etməli, tələbələrə çoxlu praktik tapşırıqlar verməlidir. Dialog, oyun və yazı məşqləri qrammatik biliklərin daha yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir.

3. Leksik problemlər.

Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə öyrədilməsi zamanı leksik problemlər də mühüm yer tutur. Leksika söz ehtiyatı ilə bağlı olduğu üçün tələbələrin dili düzgün başa düşməsi və sərbəst danışması üçün kifayət qədər söz bilməsi vacibdir. Lakin Azərbaycan dilində sözlərin müxtəlif mənalarda işlənməsi və ifadələrin zənginliyi xarici tələbələr üçün müəyyən çətinliklər yaradır.

Azərbaycan dilində sinonim sözlərin çox olması tələbələri çaşdırır. Eyni mənəni ifadə edən bir neçə sözün işlənməsi onların hansı sözü harada istifadə etməli olduqlarını müəyyənləşdirməsini çətinləşdirir. Məsələn, “*gözəl*”, “*qəşəng*”, “*yaraşlıq*” sözləri yaxın mənalı olsa da, hər biri fərqli situasiyada işlənə bilər. Xarici tələbələr isə bu fərqləri dərhal anlaya bilmirlər.

Məcəzi ifadələr və frazeoloji birləşmələr də dil öyrənənlər üçün çətin mövzulardandır. Tələbələr çox vaxt sözləri birbaşa mənada başa düşürlər. Məsələn, “*baş açmaq*”, “*ürəyi sıxılmaq*”, “*gözü yolda qalmaq*” kimi ifadələrin həqiqi deyil, məcazi mənə daşdığını anlamaq onlar üçün zaman tələb edir. Bu səbəbdən danışmaq və mətnləri başa düşərkən çətinlik yaranır.

Gündəlik danışmaq dili ilə ədəbi dil arasındakı fərqlər də əlavə problemlər yaradır. Tələbələr dərslərdə öyrəndikləri söz və ifadələri real həyatda fərqli şəkildə eşidə bilərlər. Məsələn, danışmaq dilində bəzi sözlər qısaldılır və ya fərqli formada işlədilir. Bu vəziyyət xüsusilə yeni başlayan tələbələr üçün qarışıqlıq yaradır.

Bəzi sözlərin kontekstdən asılı olaraq müxtəlif mənalarda işlənməsi də nitq səhvlərinə səbəb olur. Tələbə sözü yalnız bir mənada öyrəndiyi üçün başqa situasiyada onu düzgün başa düşür. Nəticədə həm danışmada, həm də yazıda yanlış ifadələr meydana çıxır. Leksik problemlərin aradan qaldırılması üçün tələbələrin söz ehtiyatı daim inkişaf etdirilməlidir. Müxtəlif mətnlərdən istifadə, gündəlik danışmaq nümunələrinin öyrədilməsi və sözlərin cümlə daxilində mənasının izah olunması bu prosesdə mühüm rol oynayır. Dialoglar, oyunlar və mütaliə də tələbələrin söz bazasını zənginləşdirir.

4. Psixoloji və sosial amillər.

Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə öyrədilməsi zamanı psixoloji və sosial amillər də mühüm rol oynayır. Dil öyrənən tələbələrin bir çoxunda səhv etmək qorxusu olur. Onlar sözləri düzgün deməməkdən və ya qrammatik səhvlər etməkdən çəkinirlər. Bu səbəbdən dərslər zamanı danışmada az iştirak edir, bəzən isə ümumiyyətlə fikir bildirmək istəmirlər. Nəticədə tələbələrin danışmaq bacarıqları kifayət qədər inkişaf etmir.

Utancaqlıq da dil öyrənməyə mənfi təsir göstərən amillərdəndir. Bəzi tələbələr yeni mühitə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkirlər və özlərini sərbəst hiss etməzlər. Xüsusilə fərqli ölkədən gələn tələbələr yeni dilə və yeni cəmiyyətə alışana qədər müəyyən psixoloji çətinliklər yaşayırlar. Bu vəziyyət onların dərslə marağını və fəallığını azalda bilər.

Sosial mühit də dil öyrənməyə təsir edir. Xarici tələbələrin bir qismi yalnız dərslər zamanı Azərbaycan dili ilə qarşılaşır. Dərslərdən kənar isə əsasən öz dillərində danışirlər. Buna görə onların praktik danışmaq imkanları məhdud olur. Dil mühitinin zəif olması tələbələrin öyrəndiklərini gündəlik həyatda tətbiq etməsinə mane olur.

Psixoloji və sosial problemlərin aradan qaldırılması üçün müəllim dərslərdə rahat və motivasiyaedici mühit yaratmalıdır. Tələbələrin səhvlərinə anlayışla yanaşmaq, onları danışmağa həvəsləndirmək və qrup fəaliyyətlərindən istifadə etmək vacibdir. Bundan əlavə, tələbələrin gündəlik həyatda Azərbaycan dilində ünsiyyət qurmasına şərait yaradılması dilin daha sürətli öyrənilməsinə kömək edir.

5. Metodiki problemlər.

Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə öyrədilməsi zamanı metodiki problemlər də çox mühüm çətinliklərdən hesab olunur. Tədris prosesinin daha səmərəli olması üçün uyğun metod və materialların olması vacibdir. Lakin bu sahədə bəzi çatışmazlıqlar müşahidə olunur və bu vəziyyət həm müəllimlərin, həm də tələbələrin işini çətinləşdirir. Əsas problemlərdən biri xarici tələbələr üçün hazırlanmış uyğun dərslərlərin az olmasıdır. Mövcud dərslərlərin bir qismi daha çox ana dili kimi Azərbaycan dili öyrənmələr üçün nəzərdə tutulub. Xarici tələbələrin dil səviyyəsinə və ehtiyaclarına uyğun materiallar isə kifayət qədər deyil. Bu səbəbdən tələbələr mövzuları tam başa düşməkdə çətinlik çəkirlər.

Müasir dövrdə dil öyrənilməsində audio, video və interaktiv proqramlar mühüm rol oynayır. Lakin Azərbaycan dilinin tədrisi üçün belə resurslar az olduğuna görə tələbələr dili praktik şəkildə öyrənmək imkanından tam istifadə edə bilmirlər.

Praktik danışmaq materiallarının kifayət qədər olmaması da əsas problemlərdəndir. Dərslərdə daha çox qrammatik qaydalara üstünlük verildikdə tələbələrin danışmaq bacarığı zəif inkişaf edir. Xarici tələbələr gündəlik həyatda istifadə olunan söz və ifadələri öyrənməkdə çətinlik çəkirlər. Bu isə onların sərbəst ünsiyyət qurmasına mane olur.

Digər bir problem fərqli millətlərdən olan tələbələr üçün eyni proqramın tətbiq edilməsidir. Xarici tələbələrin ana dili, dil səviyyəsi və öyrənmə xüsusiyyətləri bir-birindən fərqlənir. Lakin bəzən bütün tələbələr üçün eyni metoddan istifadə olunur. Bu isə bəzi tələbələrin dərsi tez, bəzilərinin isə çətin mənimsəməsinə səbəb olur.

Metodiki problemlərin aradan qaldırılması üçün xarici tələbələrə uyğun yeni dərslərlər hazırlanmalı, müasir texnologiyalardan daha geniş istifadə olunmalıdır. Dərslərdə praktik danışmaq məşqlərinə üstünlük verilməsi və tələbələrin dil səviyyəsinə uyğun fərdi yanaşmanın tətbiqi tədrisin keyfiyyətini artırmağa kömək edə bilər.

Nəticə

Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə öyrədilməsi müasir təhsil sistemində vacib istiqamətlərdən biridir. Bu dilimizin xarici ölkələrdə inkişafı üçün çox vacib məqamlardan biridir. Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin sayının artması Azərbaycan dilinin daha effektiv və müasir üsullarla tədrisini zəruri edir. Dilin öyrədilməsi yalnız ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda tələbələrin Azərbaycan cəmiyyətinə, mədəniyyətinə və gündəlik həyatına uyğunlaşmasına da kömək edir.

Tədris prosesində müxtəlif çətinliklər ortaya çıxır. Xarici tələbələr xüsusilə fonetik, qrammatik və leksik mövzularda problemlərlə qarşılaşırlar. Azərbaycan dilində bəzi səslərin düzgün tələffüzü, şəkilçi sisteminin mürəkkəbliyi və sözlərin müxtəlif mənələrdə işlənməsi onların dili mənimsəməsinə çətinləşdirir. Bununla yanaşı, psixoloji və sosial amillər də dil öyrənməyə təsir göstərir. Səhv etmək qorxusu, utancaqlıq və praktik dil mühitinin zəif olması tələbələrin danışmaq bacarıqlarının inkişafını ləngidir. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, düzgün metodik yanaşma və müasir tədris üsulları vasitəsilə problemləri azaltmaq mümkündür. Dərslərdə kommunikativ metodlardan istifadə edilməsi, tələbələrin danışığa daha çox cəlb olunması və interaktiv texnologiyaların tətbiqi dil öyrənməni daha maraqlı və səmərəli edir. Audio və video materiallar, dialoqlar, oyunlar və qrup işləri tələbələrin dil bacarıqlarının inkişafına müsbət təsir göstərir.

Eyni zamanda, praktik dil mühitinin yaradılması da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xarici tələbələrin gündəlik həyatda Azərbaycan dilində ünsiyyət qurması onların dili daha sürətli və sərbəst öyrənməsinə kömək edir. Müəllimin tələbələrə fərdi yanaşması, onların səviyyəsinə uyğun materialların seçilməsi və motivasiyaedici mühitin yaradılması tədrisin keyfiyyətini artırır.

Beləliklə, Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə uğurlu şəkildə öyrədilməsi üçün müasir metodlardan, innovativ texnologiyalardan və praktik ünsiyyət imkanlarından geniş istifadə olunmalıdır. Bu yanaşma tələbələrin dili daha asan mənimsəməsinə və Azərbaycan cəmiyyətinə daha rahat inteqrasiya olunmasına şərait yaradır.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT:

1. Kadiyeva S. “Əcnəbi tələbələrə Azərbaycan dilinin öyrədilməsinin əsas meyarları”.
2. Vəliyeva N. “Əcnəbi tələbələrə Azərbaycan dilinin öyrədilməsinin mühüm istiqamətləri”.
3. Qurbanova K. “Xarici dilin öyrənilməsi zamanı yaranan çətinliklərin psixoloji və koqnitiv aspektlərdən təhlili”.
4. Quliyeva S. Azərbaycan dilinin xarici tələbələrə öyrədilməsi problemləri. Bakı Dövlət Universiteti, elmi məqalələr toplusu, 2020.